

O‘Z-O‘ZINI SHIFRLOVCHI DISKLARDA APPARAT SHIFRLASHNI AMALGA OSHIRISH

D.T. Xurramov

(Katta o‘qituvchi, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU)

U.S. Ahmadov

(magistrant, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU)

E-mail: ahmadovulugbek98@gmail.com

ANNOTATSIYA

Raqamli ma’lumotlarning uchta holati mavjud bo‘lib, ularning har biri kiberhujumlarga juda zaifdir: uyqu rejimidagi ma’lumotlar, harakatdagi ma’lumotlar va foydalanilayotgan ma’lumotlar. Bularning har biri tegishli himoyaga muxtoj va ularning o‘ziga xos pozitsiyalari tufayli ushbu himoyani ta’minlash uchun oddiy antivirus dasturidan tortib, apparatga asoslangan to‘liq disk shifrlashgacha bo‘lgan turli xil usullarni talab qiladi. Bugun ushbu bayonotda ikkinchisiga ko‘proq urg‘u berilgan, chunki bu bugungi kunda uyqu rejimida malumotlarni himoya qilish bo‘yicha eng samarali usullardan biri hisoblanadi.

O‘Z-O‘ZINI SHIFRLAYDIGAN DISKLAR

O‘z-o‘zini shifrlaydigan disklar (SED) - bu foydalanuvchi kiritishi yoki diskni shifrlash dasturiga ehtiyoj sezmasdan, diskdagi ma’lumotlarni avtomatik ravishda shifrlash va deshifrlash uchun mo‘ljallangan qattiq disk (HDD) yoki (SSD). SED shifrlash jarayoni shaffof chunki foydalanuvchi yoki tizim ilovalari dasturiy ta’minotiga mutlaqo bexabar bo‘lishi uchun mo‘ljallangan. Bu sezilmaydigan jarayon shaffof shifrlash deb nomlanadi. Ushbu jarayonning ma’lumotlar xavfsizligi uchun qanchalik foydali ekanligini keyingi bo‘limda muhokama qilamiz.

Aslida, SED ishlab chiqaruvchidan chiqib, xost tizimida yoqilgan paytdan boshlab, diskka yoziladigan va o‘qiladigan ma’lumotlar doimiy ravishda shifrlanadi va deshifrlanadi. Dasturiy ta’minotga asoslangan disk shifrlash yechimlaridan farqli o‘laroq, disk ma’lumotlarini shifrlash va shifrini ochish uchun qo‘shimcha qadamlar kerak emas. Uskunaga asoslangan to‘liq disk shifrlash bilan siz shunchaki tizimingizni yoqasiz va odatdagidek ishni davom ettirasz.

Samsung, Seagate va Toshiba kabi bir qancha yirik texnologiya va ma’lumotlarni saqlash kompaniyalari bugungi kunda bozorda o‘zlarining maxsus SED-lariga ega. Ularni mavjud server yoki ish stantsiyasiga o‘rnatish uchun uni sotib olish mumkin

yoki ishonchli tizim ishlab chiqaruvchisidan siz tanlagan yechimda oldindan oʻrnatilgan holda sotib olish mumkin.[5]

OʻZ-OʻZINI SHIFRLOVCHI DISKLARDA APPARAT SHIFRLASH

Oʻz-oʻzini shifrlovchi disklar bilan shifrlash har doim yoniq boʻladi, yaʼni maʼlumotlar SEDga yozilsa, u qurilma tomonidan shifrlanadi va keyin SED dan oʻqilganda deshifrlanadi. Parol xavfsizligi funksiyasi shifrlashni boshqarish dasturi tomonidan faollashtirilishi kerak. Agar bu bajarilmasa, foydalanuvchiga diskdagi maʼlumotlarni oʻqishga hech narsa toʻsqinlik qilmaydi. Boshqacha qilib aytadigan boʻlsak, SED, agar buni oldini olish uchun xavfsizlikni boshqarish dasturi oʻrnatilmagan boʻlsa, soʻragan har bir kishi uchun barcha maʼlumotlarning shifrlarini hal qiladi.[1]

APPARAT SHIFRLASHNING AFZALLIKLARI

SED texnologiyasi tasdiqlangan va sertifikatlangan maʼlumotlar xavfsizligini taʼminlaydi, bu foydalanuvchi maʼlumotlari uchun yuklashdan oldin deyarli buzilmaydigan himoyani taʼminlaydi. Shifrlash disk boshqaruvchisining bir qismi boʻlgani uchun u yuklashdan oldin maʼlumotlarni himoyasini toʻlaligicha taʼminlaydi. Autentifikatsiya kodlarini tekshirish uchun dasturiy yordam dasturini ishga tushirish mumkin emas, chunki shifrlash har qanday dasturiy taʼminot yuklashni boshlashdan oldin faol boʻladi. Bundan tashqari, shifrlash va deshifrlash SED-da boʻlganligi sababli shifrlash kalitlari kontrollerning oʻzida saqlanadi va hech qachon drayverni tark etmaydi.[4]

APPARAT SHIFRLASH VA DASTURIY SHIFRLASH

SSD disklarida dasturiy taʼminotni shifrlash oʻrniga apparat shifrlashdan foydalanishning asosiy afzalligi shundaki, apparat shifrlash xususiyati diskning qolgan qismi bilan optimallashtirilgan. Agar foydalanuvchi dasturiy taʼminotni shifrlashni xotira drayveriga qoʻllasa, bu diskka yozish jarayoniga bir necha qoʻshimcha qadamlar qoʻshadi, chunki maʼlumotlar yozilayotganda shifrlash dasturi tomonidan shifrlanishi kerak. Oʻsha maʼlumotlar foydalanuvchi unga kirishni xohlasa, dasturiy taʼminot tomonidan yana shifrlanishi kerak, bu esa ishlash jarayonini sekinlashtiradi. Boshqacha qilib aytganda, dasturiy taʼminotni shifrlash qatlamini qoʻshish SSD ishlashiga salbiy taʼsir qiladi. Biroq, SED ning apparat shifrlashi kontrollerga birlashtirilgan, yaʼni qisqa muddatda ham, uzoq muddatda ham SSD ishlashiga hech qanday taʼsir koʻrsatmaydi. Oʻqish va yozish tezligi allaqachon shifrlashni hisobga olgan holda amalga oshiriladi, chunki u har bir yozish siklida sodir boʻladi va parol hal qilish har bir oʻqish siklida sodir boʻladi. Shifrlash diskning oddiy ishlashining bir qismidir.[3]

Apparatga asoslangan oʻz-oʻzini shifrlash diskleri dasturiy taʼminotga asoslangan echimlardan ustundir.

Apparatga asoslangan o‘z-o‘zini shifrlovchi disklar	Dasturiy ta‘minotga asoslangan shifrlangan disklar
Shaffoflik: Tizim yoki dasturga qo‘shimchalar kiritish shart emas.	Shaffof emas: Diskni shifrlash tizim qo‘shimcha dasturlarni talab qiladi.
Shifrlash kalitini generatsiya qilish yoki shifrlash va deshifrlash uchun foydalanuvchining ishtiroki shart emas, bu jarayon avtomatik tarzda amalga oshiriladi.	Kalit generatsiya qilish hamda ma‘lumotlarni shifrlash va deshifrlash jarayoni foydalanuvchi tomonidan amalga oshiriladi
SED bortda saqlanib qolgan kalitlarni butkul o‘chirib yuboradi.	Kalit bortda saqlanib qoladi
Tizimga kirgan buzg‘unchi SED dan to‘laqonli foydalana oladi.	Tizimga kirgan buzg‘unchi shifrlash dasturiga kirolmasa shifrlangan ma‘lumotlardan foydalana olmaydi.
SED lar tizim dasturlari ishlash tezligiga umuman ta‘sir o‘tkazmaydi.	Shifrlash va boshqa dasturiy vositalar bitta protsessorda orqali amalga oshirilgani sababli tizim ishlash tezligiga sezilarli darajada ta‘sir o‘tkazadi[2].

USKUNANI SHIFRLASHNI FAOLLASHTIRISH

Foydalanuvchiga SED ning shifrlash qobiliyatidan foydalanishi kerak bo‘lgan yagona narsa SED qurilmalari uchun shifrlash kalitlarini boshqarishni ta‘minlovchi dasturiy yordam dasturidir. Muhim SEDlar MicrosofteDrive standartiga to‘liq mos keladi, bu WindowsBitLocker yordamida oddiy plaginni o‘rnatish orqali ma‘lumotlar xavfsizligini ta‘minlaydi. Windows BitLocker diskni ishlatishdan oldin uni shifrlashi shart emasligi sababli (bu SSD boshqaruvchisi tomonidan amalga oshirilgan) hech qanday kechikish kuzatilmaydi. Siz qilishingiz kerak bo‘lgan yagona narsa, o‘z-o‘zini shifrlash diskiga avvalgidek ishlashiga ruxsat berish va apparatga asoslangan shifrlash diskining himoyasi va yuqori unumdorligidan bahramand bo‘lishdir.

Umuman olganda ma‘lumotlarni kriptografik himoyalashda dasturiy ta‘minotga qaraganda apparatga asoslangan shifrlash vositalari himoyani samaraliroq ta‘minlaydi. SED texnologiyasi alohida diskni shifrlash dasturlariga qaraganda ancha xavfsiz va foydalanuvchidan yuqori bilim darajasini talab qilmaydi. Ushbu apparat vositadan foydalanish malumotlar xavfsizligini yetarli darajada ta‘minlabgina qolmay foydalanuvchiga ko‘plab qulayliklarni yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. <https://trentonsystems.com>
2. <https://trustedcomputinggroup.org>
3. <https://crucial.com>
4. “Kriptografiyaning matematik asoslari” O‘quv qo‘llanma: D.Y.Akbarova, O.P.Axmedova, I.U.Xolimtoyeva, X.P.Xasanov, P.F.Xasanov
5. <https://ibm.com>